

**ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ САНЪАТ МУЗЕЙИ РАНГТАСВИР
КОЛЛЕКЦИЯСИНИНГ ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГ ПЛАТФОРМАСИНИ
ЯРАТИШ: ИСТИҚБОЛЛАРИ ВА НАТИЖАЛАРИ**

KULTASHEVA NIGORAXON DANIYAROVNA

*Камолитдин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти
Санъат тарихи ва назарияси кафедраси доценти, s.f.f.d. (PhD)
E-mail: nigora.kultasheva88@gmail.com*

Annotatsiya: Jahon san'atshunosligida rangtasvirni tadqiq etishda milliy o'ziga xoslik, badiiy jarayonlar xususiyatlari va yorqin fenomenlar ijodi tahlili asosiy maqsad qilib qo'yilmoqda. Keyingi paytda XX-asr san'ati rivojiga hozirgi davr talablari asosida yondashib, milliy san'at xususiyatlarini ko'rsatib berish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. San'at tarixidagi muayyan davrlar yetarlicha o'rganilgan bo'lsa-da, lekin muzey kolleksiyalarida saqlanayotgan rassomlar asarlari deyarli ilmiy-ommaviy nashrlarda tahlil etilmagan. Mavjud manbalarni o'rganish hamda respublika muzeylaridagi XX-asr milliy rangtasvir kolleksiyalari shakllanishi tarixini tahlil qilish noma'lum bo'lib kelgan rangtasvir asarlarini san'atshunoslik ilmiga kiritishning eng muqobil yo'li hisoblanadi. O'zbekiston davlat san'at muzeyida rangtasvir kolleksiyasining elektron ilmiy katalogi loyihasi madaniy merosni o'rganishda katta ahamiyatga ega bo'lib, loyihani amalga oshirish natijasida O'zbekiston muzeylaridagi ekspozitlar ilmiy o'rganiladi, ularning ilmiy pasportlariga yangilangan ma'lumotlar kiritiladi. Shuningdek, tayyorlangan elektron kataloglashtirish orqali internet saytlari orqali ekspozitlar bilan umumiy tanishuv imkoniyatlarini rivojlantiradi.

Zamonaviy jamiyatda madaniy merosni o'rganish, saqlash va targ'ib etish masalalari katta ahamiyat kasb etib, ko'p hollarda mamlakat taraqqiyoti hamda yosh avlodning ma'naviy kamoloti unga bog'liqdir. O'zbekiston Davlat san'at muzeyi fondidagi rangtasvir kolleksiyalariga oid eng noyob ekspozitlar tarixi, uning badiiy xususiyatlari, ilmiy tahlilidan iborat uch tildagi elektron katalog

asosida tasviriy san'at darslarini tashkil etishda muzey pedagogikasini tashkil etish, muzey kommunikasiyasini ta'minlashda zamonaviy xeshteg loyihalarini tadbiq etish kabi innovasion usullardan foydalanish bugungi kundagi dolzarb vazifa sanaladi. Mazkur loyiha unikal rassomlar va ularning ijodi bilan bog'liq asarlar tarixidan iborat bo'lgan elektron platformani ishga tushurishni va integrasion axborotlashgan jamiyat oqimiga tushib qolgan yoshlarning badiiy, estetik didini rivojlantirishni maqsad qiladi.

O'tgan yillar davomida milliy rangtasvir masalalariga oid keng izlanishlar majmui shakllangan bo'lib, ko'p sonli monografiya, albom, maqola va kataloglar nashr etilgan. Tanqidchilar, ekspertlar va muzey xodimlarining badiiy muzeylardagi tasviriy san'at kolleksiyalariga doir O'zbekiston rangtasviri yaxlit tadqiqot shaklida badiiy jihatdan maxsus o'rganilmagan. Qo'lyozmalar, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat arxivi va O'zbekiston Davlat san'at muzeyi arxivida saqlanadigan jurnal, gazeta va davriy nashrlar o'rganilgan davr san'atining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatgan tarixiy, madaniy va ijtimoiy jarayonlarni tushunishda qisman ma'lumotlar mavjud. Shuni ta'kidlash kerakki, bunday tadqiqot birinchi marta o'zbek, rus va ingliz tillarida integrasion asosda yaratilmoqda. Tasviriy san'at kolleksiyalarini o'rganish borasidagi yangi nazariy yondashuvlari, uning ma'naviyat, an'analar, zamonaviy jarayonlar bilan bog'liqligi o'z ifodasini topib, milliy san'at masalalarini o'rganish borasida rassomlarning jahon san'atidagi tendensiyalariga bo'lgan munosabatlarini tahlil etishga e'tibor qaratiladi.

O'zbekiston muzeylari davlat tashkiloti tizimining bir qismi sifatida shaxs tarbiyasida o'ziga xos ulkan imkoniyatlarga ega. Muzeylar xalqimizning vorisiylik an'analarini davom ettiruvchi maskan bo'lib, bebaho eksponatlari orqali tarix va zamon bilan o'zaro aloqani yaratadi. Kolleksiyalarning elektron katalogi O'zbekiston madaniy merosini o'rganishda katta ahamiyatga ega bo'lib, loyihani amalga oshirish natijasida O'zbekiston Davlat san'at muzeyidagi eskponatlar ilmiy o'rganiladi, ularning ilmiy pasportlariga yangilangan ma'lumotlar kiritiladi. Muzey kolleksiyalarini o'rganish asosida milliy rangtasvir rivojining asosiy bosqichlariga

mansub kam o'rganilgan yoki avvallari noma'lum bo'lgan manbalar ilk marotaba tahlil etiladi. Ekspozitsiyalarning elektron namoyishi va u haqidagi ilmiy ma'lumotlar muzeylarga respublika va jahondan tomoshabinlarni jalb etishga ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston rangtasvir asarlaridan iborat elektron platforma ta'limiy ahamiyatga ega bo'lib, yoshlarda milliy rangtasvirning shakllanishi tamoyillari xususiyatlari, janrlar, uslubiy yo'nalishlar va milliy rangtasvir tarixidagi asosiy tamoyillar yetakchi san'at ustalari ijodi haqida ma'lumot olishiga yordam beradi. Shuningdek, rangtasvir asarlari reproduksiyasi va tavsifiga oid ma'lumotlarni aks ettirgan loyiha tadrijiy asosda badiiy muzeylarning fondlarining rivojlanishiga doir statistik ma'lumotlarni ham elektron jadval asosida shakllantiradi.

O'zbekiston tasviriy san'ati, xususan, rangtasvirining o'ziga xosligi xalqimiz madaniy merosining ma'naviy-estetik va tarixiy asoslari bilan belgilanadi. O'zining tadrijiy rivojlanishi jarayonida doimiy ravishda yangi plastik g'oyalar bilan boyib borgan milliy rangtasvir xalqning milliy o'ziga xos jihatlarini namoyish etishga muvaffaq bo'lgan. O'zbekiston muzeylaridagi rangtasvir kolleksiyalarining elektron platformasini ishlab chiqishning asosiy maqsadi mazkur kolleksiyalarni respublika yoshlari hamda xorijiy mutaxassislar orasida namoyish etish, ilmiy tadqiqot ishlarida foydalanish, turizm ko'rsatkichini oshirishga va keng tadbiq etishga qaratilgan.

Vazifalari:

- O'zbekiston badiiy muzeylari tizimidagi mavjud unikal tasviriy san'at asarlarini mukammal va aniq faktologik ma'lumotlar bazasini nazariy asosda dallillash;
- tarixiy, madaniy va ijtimoiy o'zgarishlar sharoitida O'zbekiston rangtasvirining rivojlanish tamoyillari xronologiyasiga doir hujjatli asosdagi roliklar tayyorlash;
- rangtasvirchi rassomlarning individual ijodiy salohiyatiga doir arxiv materiallari asosida ma'lumotlar bazasini ishlab chiqish;
- Badiiy muzeylar tizimida saqlanayotgan ilgari o'rganilmagan rangtasvir asarlarini faqat ko'rgazmalar va muzey ekspozitsiya asosida ochib berish

imkoniyatlari cheklanganligi tufayli elektron baza asosida ilmiy muomalaga kiritish.

Milliy rangtasvirga oid ma'lumotlar, kartinalarning ilmiy-badiiy tahlili va reproduksiyalaridan tashkil topgan elektron platforma milliy tasviriy san'at tarixiga oid ma'lumotlarni topishda yengillik va qulaylik yaratadi. Shuningdek, muzey fondida saqlanayotgan va ekspozitsiyasida namoyish etilayotgan jahon rangtasviri namunalari haqida batafsil ma'lumot to'planadi. Asarlarning badiiy tahliliy holatiga doir yetuk san'atshunoslarning ilmiy murojaatlari va fikrlari asosida kichik hajmdagi videoroliklar taqdim etiladi. Badiiy muzey tizimidagi mavjud tasviriy san'at asarlari xronologik o'rganish fondlarni komplektlash, hisobga olish, saqlash va foydalanish ishlari bo'yicha innovasion asos yaratiladi.

Elektron platformaning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati ham mavjud. Texnologik taraqqiyot ta'siriga tushib qolgan yosh avlod orasida ajdodlarning badiiy merosini keng targ'ib etishda, yoshlarning badiiy-estetik didini o'stirishda natijalar berishi kutilmoqda. Elektron platformaning uch tilda ekanligi O'zbekiston muzeylariga xorijiy turistlar qiziqishining ortishiga va respublikamizning iqtisodiy rivojiga hissa qo'shishi mumkin. Ushbu dokumental faktlar asosida "O'zbekiston tarixi", "Madaniyat va ma'rifat" va "Dunyo bo'ylab" telekanallari orqali hamkorlikda ko'rsatuvlar tayyorlash ma'lumotlarning keng ommaga targ'ib etilishiga zamin yaratadi.

XX asr milliy rangtasvir tarixi manzarasi muzey fondlaridagi kolleksiyalar asosida tadqiq etilishi natijasida muayyan davrdagi badiiy jarayon va rassomlar ijodi to'g'risidagi qarashlarni yanada oydinlashtirish imkoniyatini beradi. Rangtasvir asarlari inventarizatsiya va atributsiyasi muammolariga doir yangi pasport ma'lumotnomasi namunasini yaratish asosida muzey fondidagi ashyolarni hujjatlashtirish tizimini takomillashtirish zarurati asoslab beriladi. Elektron platformadagi ma'lumotlar badiiy jarayonlar rivoji, janrlarning shakllanishi, uslubiy yo'nalishlar va milliy rangtasvir tarixidagi asosiy tamoyillar yetakchi san'at ustalari ijodi kesimida ochib berilishi tadqiqotning ilmiy yangiligi sanaladi.

Turli tarixiy davrning ijtimoiy-tarixiy omillari va badiiy jarayon xususiyatlari

ta'sirida shakllangan milliy rangtasvir kolleksiyalarining o'ziga xosligini belgilab bergan kompleks yondashuv prinsiplariga asoslangan holda elektron platforma dizaynini ishlab chiqishni taqozo etadi. San'atshunoslik va muzeyshunoslikdagi yondashuvlarga tayangan fanlararo metodologik usullar ushbu tadqiqotning asosiy usuli bo'lib, uni qo'llash muzey kolleksiyalari shakllanishini tahlil qilish hamda shu asosda respublika rangtasviri tarixini yangicha nuqtai nazardan tadqiq etish asosida stilistik uslublar tahlilini olib borish darkor. Badiiy tavsiflar asosida ilmiy pasportlarning xulosalari tarixiylik, ilmiy xolislik, rassomlar asarlarini qiyosiy va tahliliy tasniflash yordamida rivojlantiriladi.

Rangtasvir asarlarining bu kabi elektron platformalarda joylashtirilishi noyob rangtasvir asarlarining himoyasini ham ta'minlaydi. Ya'ni, nur tushishi, eskirishi kabi holatlar. Elektron platformadagi milliy rangtasvir san'atiga oid taqdim etilgan ma'lumotlar ilmiy asoslangan bo'lib, keng jamoatchilik, xorijiy mutaxassislar uchun daliliy materiallarni taqdim etadi.

Elektron platformaga joylashtiriluvchi eksponat haqidagi ma'lumotlar uchun namuna

	<p>Muallif: Arxip Ivanovich Kuindji</p> <p>Asar nomi: Dneprdagi oydin tun</p> <p>O'lchami:</p> <p>Texnikasi: mato, moybo'yoq</p>
<p>Asar tavsifi: Kartinada Dnepr - yumshoq relief qirg'oqlari orasidan sokin oqadi. Yer yuzasiga yoyilgan qorong'u falak cheksizlik taassurotini yaratadi. Daryoning yam-yashil chizig'i ufqda bir qator yengil bulutlar bilan qoplangan qorong'u osmonga tutashib ketgan tekislikni kesib o'tadi. Bulutlar orasida hosil bo'lgan bo'shliqda to'lin oy porlaydi, uning nuri suv yuzasida aks etadi. Daryoning yaqin qirg'og'ida oy nuri ta'sirida miltillab yorug'lik taratib turgan derazali mo'jaz kulbalar, daryoga olib boruvchi yo'llar hamda shamol tegirmonining siluetini ko'rish mumkin. Ufq chizig'i kuchli pastga tushirilgan, buning natijasida osmon matoning kattaroq maydonini egallaydi. Landshaftning kompozitsion qurilishi juda sodda va ixcham. Rassomning ijodida rang muhim rol o'ynaydi.</p> <p>Kuindji asosan ikkita rangdan foydalanadi - qora va fosforli yashil. Osmon va tekislikni bo'yash uchun ishlatilgan qora rangda bir xil soyalarni topish deyarli mumkin emas; xuddi shu</p>	

tarzda, oy nurini o'tkazish uchun ishlatiladigan yashil rangda ham ular yo'q. Bunga erishish uchun rassom rangli pigmentlar bilan tajriba o'tkazadi va bitumdan intensiv foydalandi. Uzoq qirg'oqqa cho'zilgan tekislikni tasvirlashda, daryodan masofa oshgani sayin, qora rang tobora chuqurroq bo'lib, ufqda tungi osmon ohangiga deyarli qo'shilib ketadi. Shunga o'xshash o'tishlar yashil rangdan foydalanganda, oy nurining aks etishini o'zgartirganda qo'llaniladi. A.Kundjining boyoqlar ustidagi tajribasi kartina taqdirida fojeaga aylanmoqda. Zero, asfalt bo'yoqlari mo'rt bo'lib, yorug'lik va havo ta'sirida parchalanib, qorayadi. Shu sababli, boyoqlar vaqt o'tgan sayin qorayib, rangtasvir jozibasini yoqotishiga olib kelmoqda [2].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kultasheva N. Kultashev B. Sadikova S. Development of Portrait of Uzbekistan During the Early 20th Century / Journal of Contemporary Issues in Business and Government Vol. 27, No. 2, 2021 <https://scholar.google.com.do/scholar?oi=bibs&cluster=9453731303554570351&btnI=1&hl=en>.
2. Култашева Н. Исакова А. Архип Иванович Куинджи – тунги манзаралар куйчиси. Jahon adabiyoti. – Тошкент. 2022. №1.
3. Мухамедова М.. Осуществленные работы в деятельности организаций по объектам историко-культурного наследия созданных в Узбекистане в начале хх. в. // Актуальные научные исследования в современном мире. 3-6. 2019. С. 5-10.
4. Muhamedova M. Dilfuza K. Djumaniyazova Application of scientific terminology in the storage and restoration of works of art in museums. Current research journal of history (issn –2767-472x) VOLUME 03 ISSUE 03 Pages: 40-44.